

Rapportage CS-NL Netwerkmeeting

1. Introductie

Op woensdag 7 december 2022 organiseerde het Nationaal Programma Open Science (NPOS) de allereerste Citizen Science Nederland netwerkmeeting. Het CS-NL netwerk is opgestart in 2022 onder leiding van Margaret Gold - Programmaleider Citizen Science in NPOS - en Anouk Spelt - community manager van CS-NL. Het advies om een CS-NL netwerk op te zetten komt van de NPOS Citizen Science werkgroep die in 2020 het rapport “Kennis en Krachten gebundeld” hebben geschreven. Dit rapport vormde de basis van het opzetten van het netwerk. De onderstaande rapportage over de eerste netwerkmeeting geeft een kort overzicht en een samenvatting van de verschillende sessies.

2. Overzicht evenement

Details event

<i>Wat:</i>	1e netwerkmeeting van CS-NL
<i>Datum / tijd:</i>	Woensdag 7 december 2022 - 09:30 – 18:30
<i>Locatie:</i>	Social Impact Factory, Utrecht
<i>Prijs:</i>	Gratis inclusief lunch en borrel
<i>Deelnemers:</i>	120 fysiek en 20 online

Plenaire sessie

- Gesprek met Harmen Zijp (WAR) en Judith Veenkamp (Waag Futurelab)
- Stand van zaken – Citizen Science strategie in Nederland - Margaret Gold (NPOS/CS-NL)

Break-out sessies (ronde 1 & 2)

- [Financiering](#)
- [Gelijkwaardige samenwerkingen](#)
- [Citizen Science & beleid](#)
- [De Waarde van Citizen Science](#)
- [Dedicated English session](#)

Break-out sessies (ronde 3)

- [Organisatie CS-NL](#)
- [Ontwerp CS-NL Platform](#)
- [Werkgroepen & evenementen](#)
- [Spontane sessie](#)
- [Dedicated English session](#)

3. Samenvatting sessies

Plenaire sessie

Samenvatting:

Judith Veenkamp (JV) en Harmen Zijp (HZ) spreken over hun ervaringen met citizen science en over de verschillen tussen partijen die samenwerken (overheid, bedrijfsleven, burgers). Er komt naar voren dat voor citizen science gelijkwaardigheid en continuïteit erg belangrijk is. Margeret Gold introduceert het programma voor de dag en stelt de vraag, 'wat hebben we nodig om een gunstig klimaat te creëren voor burgerwetenschap?'

Lessen:

- HZ: Passie voor kennis heeft een bepaald model, de ivoren toren. De instap is heel erg hoog - studeren, promoveren, publicaties. Laten we in plaats daarvan kijken of we kunnen werken met bijvoorbeeld infrastructuur die bestaat voor muziek en kunst.
- HZ: [1] alles wat je doet, doe dat open-source. Ook al stort jouw initiatief in, dan kunnen andere erop door bouwen. [2] Als je iets doet met publiek geld, dan moet dat ook publiekelijk beschikbaar zijn. Open source, open access, open data. Geen wetenschappelijke artikelen achter paywall. [3] Investeer in een *community*: het gaat over een levende gemeenschap die elkaar weet te vinden. Als financiering instort, dan kunnen deelnemers elkaar nog steeds vinden via de community. [4] Meetnetwerk, uitbreiding daarvan (nieuwe sensor, extraatjes als het ware). Voor de extra's werkt huidige financieringsstructuur een beetje. Voor basis hebben we bedacht dat we een abonnement structuur te gebruiken. Bekende vorm, en voor basis heb je ook niet heel veel geld nodig.
- JV: het gebeurt nog te vaak dat er niet echt iets wordt gedaan met de data, kennis, en mensen en de lokale expertise die wordt vergaard. Dat verbeteren vereist ook duurzaamheid, en ook duurzame financiering. Luchtkwaliteitsmetingen worden al langer gedaan, supergoed, maar wanneer gaat gemeente er echt iets mee doen? Vragen die opkomen zijn bijvoorbeeld wie er dan wat doet met de data, en wie deze dan beheert. Dat is spannend.
- JV: Gelijkwaardigheid, je werkt met mensen als gelijke partner, niet als data.

Sessie ronde 1 & 2: Wat hebben wij nodig voor Citizen Science in NL?

1. Financiering

Vraagstellingen:

1. Wat is ervoor nodig om bestaande en nieuwe financieringsmodellen voor Citizen Science bruikbaar en inclusief te maken voor grassroots-initiatieven?
2. Wat is ervoor nodig om dergelijk karakteristieken te creëren?

Samenvatting:

Gelaagde financieringsvormen en -modellen: de financiering moet passen bij het onderzoeksproject, en de complexiteit van de aanvraag moet passen bij de zwaarte en het formaat van het project (probeersels tot aan miljoenen projecten, omvang, snelheid beoordeling aanvraag). Daarnaast moet de monitoring systematiek passen bij de aard van het project, dit vereist reflectie op hoe je impact waardeert. Hiervoor is coördinatie en deskundigheid nodig. Idealiter wordt er voortgebouwd op de bestaande infrastructuur. CS-NL zou een rol kunnen spelen door een platform te zijn waar *best practices* worden gedeeld, en zou kunnen helpen met het opzetten van voor ingevulde templates om de last bij de aanvrager(s) van het project te verlagen. CS-NL zou ook kunnen zorgen voor een overzicht van beschikbare financieringsmodellen. Matchmaking is ook belangrijk: samenbrengen mensen met financiering en die financiering nodig hebben

Suggesties/ideeën:

Vraag 1: Wat is ervoor nodig om bestaande en nieuwe financieringsmodellen voor Citizen Science bruikbaar en inclusief te maken voor grassroots-initiatieven?

- Idealiter wordt er voortgebouwd op **bestaande infrastructuur** zoals bij bibliotheken - Netwerk van plekken waar je als burgercollectief kan werken aan projecten.
- **Gelaagde financiering** en dan onderste laag laagdrempelig aanbieden zodat kleine ideeën en grassroots initiatieven ook kans krijgen.
- **Modulair financieringsmodel**: geld is voor allerlei aspecten van onderzoek doen, zowel de vraag nog bedenken als communicatie etc.
- **Losse flodders gelaagdheid** - elke fase van onderzoek krijg je vergoeding zodat als het niks word je er ook mee kan stoppen
- Financiering voor **meerdere jaren** - rustig experiment kan opzetten

- Open calls **zonder complexe voorwaarden** want kleine initiatieven kunnen daar niet aan voldoen.
- Calls zonder dat het **innovatief** moet zijn of dat innovatie juist in het betrekken van burgers zit en niet in de onderzoeksmethodiek.
- **Meervoudige financieringsbronnen**, eigen inzet van community als vorm van financiering, dus bijvoorbeeld zonder top-down financiering (crowdfunding).
- **Passende beoordelingstermijn** wat overeenkomt met project - aanvraag resultaat duurt lang dus negatieve impact voor motivatie.
- **Betaling van burgers** in projecten moet mogelijk worden binnen financieringsmodellen want als wetenschapper word je wel betaald en als burger niet.
- **Criteria** van financieringsmodellen - belangrijk en wie bepaalt deze?

Vraag 2: Wat is ervoor nodig om dergelijk karakteristieken te creëren?

- **Coördinatie en deskundigheid** en ondersteuning voor initiatieven
- **Samenwerking** belangrijk
- Doel en vraagstellingen zijn niet altijd meteen duidelijk, behoefte aan **stapsgewijze financiering** om verder uit te werken.
- **Democratisering** - machtsvorming gelijktrekken - complexiteit past niet bij grassroots financiering (crowdfunding), burgers moeten ook aanvragen kunnen doen.
- **Zelfselectie** - mensen moeten projecten kunnen presenteren (bijv. via een app) en zo zelfregulerend worden, dat mensen elkaar kunnen helpen.
- Meer sturen op **impact** dan op resultaat
- Bestaande **infrastructuur** is belangrijk voor verbinden, samenwerking met partners
- Provincies als een **soort loket** om burgers met financiering te verbinden
- **Rol van CS-NL** om te **adviseren** van Citizen Science naast controleren.
- **Rol van CS-NL** om als platform **best practices** te delen.
- **Rol van CS-NL** om plek te bieden waar **vraag en aanbod samen** kunnen komen om gezamenlijk projecten ontwikkelen, expertise te delen en ontwikkelen.
- **Rol van CS-NL** om financierders en burgers beter te **informer**en over elkaar - cultuurverandering
- **Rol van CS-NL** om **hulp** te bieden bij financieringsaanvragen, bijvoorbeeld voor ingevulde templates creëren voor aanvraag voor beoordeling projecten of begeleiding met financiële bedragen.
- **Rol van CS-NL** om plek te creëren waar financierders en projecten die geld zoeken bij elkaar kunnen komen om zo betere calls in elkaar te kunnen zetten.
- **Rol van CS-NL** om te zorgen voor een **overzicht** van beschikbare financieringsmodellen.
- **Rol van CS-NL** om te **lobby**en bij de politiek en nut en noodzaak van projecten te laten zien.
- **Rol van CS-NL** om te helpen met het **formuleren van criteria** voor financieringsmodellen.
- **Rol van CS-NL** om **netwerk van competenties** te hebben, samenwerken met mensen met andere skills.
- Eventueel landelijk platform voor crowdsourcing CS-projecten.

2. Gelijkwaardige samenwerkingen

Vraagstellingen:

- Wat hebben burgerwetenschappers en wetenschappers nodig om een gelijkwaardige samenwerking op te bouwen?
- Welke kennis, training en werkvormen ontbreken of kunnen uitgebouwd worden?

Samenvatting:

Binnen de Citizen Science zijn er nog genoeg dingen waar tegenaan gelopen wordt. De gelijkwaardigheid tussen de burger en de wetenschap is een uitdaging. Want hoe ga je om met het niveaoverschil en hoe behandel je de burger gelijk als de onderzoeker wel geld verdient en de burger niets? Hoe maak je burgerwetenschap toegankelijk voor iedereen? Waar kan de burger terecht met zijn vragen? Is burgeronderzoek wel betrouwbaar? Sommigen merken een grote afstand tussen de burger en wetenschappers. De barrières: Hoe vind je de juiste mensen? Hoe bereik je iedereen? Wat is de mate van de participatie van de burgers? Hoe ga je om met het niveaoverschil van de burger en de wetenschapper? Hoe zie je de burger en de onderzoeker gelijkwaardig? Waar kan je als burger terecht met vragen? Hoe stellen we data beschikbaar voor burgers?

Aan de betrouwbaarheid van data uit burgerwetenschap wordt vaak getwijfeld. Sommige universiteiten accepteren burgerdata niet als echte data, uit angst voor de verantwoordelijkheid. Soms moet er nog verantwoord worden aan het bestuur dat burgerwetenschap belangrijk is. Er zijn soms ook politieke gevoeligheden en transparantie is niet altijd mogelijk. Genoeg barrières zorgen ervoor dat sommige projecten niet door kunnen lopen. De juiste mensen vinden, samenwerken en het juiste gereedschap ontbreekt. We zijn soms in ons eentje aan projecten aan het trekken, terwijl we het juist samen moeten doen om een ontmoetingsplek te creëren en kennis te delen. Wel worden er steeds meer wetenschapswinkels opgestart waar burgers terecht kunnen, dit is een positief iets.

Barrières:

- Het vinden en **bereiken** van de juiste mensen
- Mate van **participatie** is onduidelijk.
- Artsen in gezondheidszorg **keuren** zelfonderzoek van patiënten vaak **af** en medische ethische commissies doen dat ook.

- Universiteiten **accepteren** data van burgerprojecten (open data) vaak **niet**.
- **Taalbarrières** in achterstandswijken (kinderen wel bereikbaar maar ouders niet).
- Lastig om kennis van sommige disciplines te vertalen naar burgers.
- Onderzoekers aan universiteiten willen graag wel iets met PE of CS maar hebben er vaak ook **geen tijd** of resources voor.
- Binnen sommige **universiteiten** wordt er heel lang gedaan over keuzes, beslissingen en gelijkwaardigheid is een grote opgave.
- Lastig om burgers/mensen te betrekken bij het doen van **analyses** van het project.
- **Schakel** mist tussen meten en contact maken met degelijk gereedschap te vinden om te vertalen naar kennis.
- Framework om te **beginnen** met CS mist, bijvoorbeeld langdurige projecten die meegaan met ontwikkeling van kinderen (nu alleen korte projecten).
- Project **deadlines**, als financiering of meting stopt, project zijn maar kort.
- Citizen Science mist in **beleidsonderzoek**, er moeten connecties gemaakt worden met burgerinitiatieven en meer samen te doen.
- Plek waar je terecht kan als burger met vragen mist (maar er is wel de bibliotheek, wetenschapswinkels etc.).
- **Continuïteit** van de projecten, lastig om gaande te houden.
- Burgers meer dan alleen als **datapunt** zien.
- **Transparantie** is lang niet altijd mogelijk vanwege gevoelige kanten.
- **Betalingsverschil** tussen onderzoekers en burgers -> niet gelijkwaardig.
- **Verantwoordelijkheid** over de data want data is van iedereen -> lastig en spannend.
- Lastig om vragen van burgers die graag zelf onderzoek willen doen door te verwijzen naar instantie (*Zou rol van CS-NL kunnen zijn*).

Tips/suggesties:

- Bestaan goede voorbeelden van eigen **sensornetwerken**.
- Overheid en burgers moeten een **community** vormen die samen moet komen.
- **Wetenschapswinkel** van UMCG - pakken vragen op van mensen die geen geld of tijd hebben en ook burgers kunnen er werken.
- **Verrijking** omdat andere vragen gesteld worden door burgers en overheden bij wetenschapswinkels.
- **AIDA** stelt menselijke kennis voor iedereen beschikbaar op een andere manier dan de academische wereld.
- **Ikonderzoekmee.nl** is laagdrempelig platform waar mensen mee kunnen denken over onderzoek doen, samenwerken tussen wetenschap en praktijk.
- Gelijkwaardigheid betekent geen **gelijkheid**. Je moet elkaar gelijkwaardig vinden in het onderzoek, het is geen gelijkheid.

Overige zaken:

- Grote kloof tussen burger en wetenschapper
- Afstand is voor iedereen herkenbaar, het landschap voor de wetenschap moet rijker, gaten moeten gevuld worden.
- Wetenschapswinkel maakt deze kloof kleiner en ook zeker hulp als burgers geen geld en tijd hebben om onderzoek te doen.
- Platforms, musea, methodieken, websites, wetenschapswinkels zijn allemaal al beschikbaar. Bijeenkomsten organiseren blijft toch lastig.
- Citizen science moet het woord van het jaar worden.

10 actiepunten voor CS-NL:

1. Toegang tot laagdrempelige (=gebruiksvriendelijk en open source) gereedschappen voor datavalidatie, -analyse en -visualisatie
2. Ontmoetingsplekken (bijeenkomsten en locaties) voor burgerkennis en beleid
3. Manieren om samenwerking met onderzoekende burgers te verantwoorden naar academische besturen en toezichthouders
4. Continuïteit in (micro)financiering van grassroots initiatieven
5. Laagdrempelige standaardisering van verschillende aspecten in het proces van meten, analyseren, publiceren om de samenwerking tussen uiteenlopende actoren (instituten, burgers, overheden, ...) te vergemakkelijken
6. Vertaling tussen academisch Engels, Nederlands B1 en "immigratietalen"
7. Echt Open Calls (waar ook grassroots initiatieven op kunnen inschrijven)
8. Manieren om uiteenlopende rolgroottes te kunnen accommoderen in een samenwerking (hoe kan een instituut samenwerken met en een vergoeding geven aan capabele deeltijdonderzoekers uit de burgerij)
9. Werken aan een vertrouwensbasis door meer transparantie en een plek voor reputatie
10. Manieren om medisch-ethische vragen te beantwoorden in de relatie tussen onderzoekers en zelfonderzoekers

3. Citizen Science & beleid

Vraagstelling:

- Hoe kunnen overheden CS-initiatieven faciliteren?
- Hoe kan de impact van CS-data op beleid vergroot worden?

Samenvatting:

Het comfortabele CS gaat prima. Kunnen we faciliteren tot 2024. Maar het stapje verder daar is nog werk nodig. Een cultuurverandering. Hier zijn ook andere partijen voor nodig dan overheden. Denk hier bijvoorbeeld aan het voorbeeld van de hartstichting. En daarna zal de overheid ook zover zijn om beleid te maken. Belangrijk om Citizen Science als onderdeel van het Open Science beleid te zien.

Vraag 1: Hoe kunnen overheden CS-initiatieven faciliteren?

- Communicatie
- Transparantie is belangrijk in het meenemen van de maatschappij. In duidelijke taal uitleggen waar men mee bezig is.
- Vertrouwen is ook belangrijk van beide partijen uit.
- Bewustwording en draagvlak

Vraag 2: Hoe kan de impact van CS-data op beleid vergroot worden?

- Activisme en transparantie.
- Wel activisme nodig om impact te vergroten.
- Transparantie. Deze data kan je alleen gebruiken wanneer je goed onderbouwt dat het betrouwbare data is.
- Co-creatie (gemeente en burgers) kan impact vergroten. Dit kan je vervolgens opschalen.
- Ook wordt de faciliterende rol die dit CS-netwerk kan hebben benoemd. Uitwisselen van informatie over hard- en software. Vindbaarheid en zichtbaarheid.

Suggesties/ideeën bij: Hoe kunnen overheden CS-initiatieven faciliteren?

- Het **doel/vraagstelling** van een project is belangrijk en deze kan nogal verschillen tussen burgers, onderzoekers en overheden.
- **Bewustwording van de tijdsperiode** - burgers willen vaak snel resultaat, beleidscyclus duurt langer.
- **Verwachtingsmanagement** is belangrijk - niet zomaar de belofte doen dat je iets gaat doen met resultaten en burger bewust maken dat hij/zij niet te veel moet verwachten.
- Gemeente moet bewust worden dat data van burgers over **feiten** gaat en niet emoties (data voor het beleid is goed, tegen het beleid is lastig volgens gemeente).
- Burgers moeten ook **beschermd** worden tegen rechtszaken over data (zoals bij Universiteiten) zeker als ze meten bij 'conflictgevoelige' plekken.
- Het beleid zou ook Citizen Science kunnen **ondersteunen** i.p.v. andersom.
- **Voortbouwen** op werkgroepen, organisaties en samenwerkingsverbanden die al langer bestaan.
- **Aaibaarheidsfactor** om mensen te motiveren - zoals klimaatverandering.
- Als er beleid gemaakt wordt van CS-data moet er ook een doel of **verwachting** aan vast zitten.
- Er speelt **meer dan metingen**, ook andere factoren zoals 'geluk' van mensen.
- Veranderen van **projectmatige** karakter van CS - langere doelstellingen.
- **Cultuurverandering** moet plaatsvinden met behulp van andere partijen dan overheden.

Suggesties/ideeën bij: Hoe kan de impact van CS-data op beleid vergroot worden?

- **Verbetering van financiering** - erg lastig voor een burger om zelf project te starten of op te zetten want om subsidie te krijgen moet je vaak verbonden zijn aan instituut (veel regels)
- **Oneerlijke betaling** van onderzoeker en burger, zeker bij langdurige projecten.
- Burgerinitiatieven zullen een **structuur/organisatie** moeten hebben waar de gemeente aan kan bijdragen (betaling aan burgerwetenschappers als ZZP'er is lastig).

- Nog steeds **weinig vertrouwen** vanuit overheid en ook wetenschapper naar de bevindingen van de burger (niet per se wantrouwen maar waarborgen van kwaliteit)
- Burgers willen juist **samenwerken** met overheid/onderzoekers om zo goed mogelijke metingen te doen.
- **Cultuurverandering** - weg van de vaste procedures en burgers meenemen in het hele traject en aandacht besteden aan de onrust/wantrouwen vanuit wetenschappers/overheid.
- De **dialogo** aan gaan met burgers is belangrijk voor de overheid.

Successen in CS:

- Nationale Wetenschapsagenda - maar ook veel kritiek - hoezo onderzoek naar deze dingen?
- VU Amsterdam - Athena instituut - sociale impact van wetenschap, burgerwetenschap.
- UU - Community Engaged Learning
- Stoeplantjes
- N&E: Tiny Forest
- Boeren & Buuren - luchtkwaliteit - gebruikt voor beleid en in partij programma's
- Hartraad - gezondheidsfondsen - patiënten kunnen zelf ook meedenken en doen mee van begin tot einde
- Dementie onderzoek van 3 burgerwetenschappers

4. De Waarde van Citizen Science

Vraagstelling:

- Wat is ervoor nodig om de toegevoegde waarde ervan herkenbaar te maken?
- Hoe kunnen we iedereen die zich bezighoudt met Citizen Science voor hun werk waarderen?

Samenvatting:

Hoe kunnen we iedereen die zich bezighoudt met citizen science waarderen? Hier kwamen veel uitlopende ideeën uit, waaronder: het belang van gelijkwaardigheid, vertrouwen in elkaar en transparantie naar elkaar toe. Beide partijen moeten het nut/toegevoegde waarde van de samenwerking inzien. Praktischer kan dit via een badge op linked-in, lintjes, medailles, prijzen en nominaties of een vorm van gamificatie (door middel van spel). Geld is natuurlijk ook een vorm van waardering, maar een met veel voor- en tegenstanders.

Vooraf gestelde voorbeelden van waarde van CS:

- Beter beeld van probleem dat je wilt oplossen
- Kennis/draagvlak van het publiek
- Toegang tot meer data, kennis en informatie
- Leuk om samen te werken
- Ontwikkelen van competenties
- Contact met anderen met dezelfde interesses
- Versnelde onderzoek tijd
- Economische opbrengst

Suggesties/ideeën - Wat is ervoor nodig om de toegevoegde waarde ervan herkenbaar te maken?

- Citizen science: **woord van het jaar** maken (vraagt wel veel inspanning)
- **Feedback** tussen partijen: via populaire tijdschriften/websites etc., feedback over je eigen omgeving (kennis waar je lokaal iets aan hebt), als coauteur.
- **Mixed-platform**: meten van impact van een citizen science project.
- Aannames van de burger en wetenschapper testen. Streeft iedereen naar **dezelfde waardes** binnen het project? Het verschilt per onderzoek/perspectief wat het doel is. Dus vooraf moet je goed weten of iedereen naar dezelfde waardes streeft binnen het project.
- **Kennisoverdracht** naar beide partijen.
- **Open data** onder de aandacht brengen via (social) media - successen delen (ook de kleine).
- Door de data **FAIR** te maken en toegankelijk voor een breed publiek.

Suggesties/ideeën - Hoe kunnen we iedereen die zich bezighoudt met CS voor hun werk waarderen?

- Iedereen heeft een **andere motivatie**, dus verschilt per persoon/per doelgroep welke aanpak en waardering er nodig is.
- Waardering: burgers moeten voelen dat het zinvol is / gehoord voelen.
- Citizen Science net als Open Science **van belang maken** binnen de wetenschap (e.g. bij financiering als criteria worden gesteld).
- Door middel van **badges**, medaille, certificaat voor burgers (voor op social media/cv).
- De vaardigheden die de burger (en wetenschapper) heeft geleerd **zichtbaar maken** (zoals metingen doen, in gesprek gaan met een wetenschapper etc.)

- Door **duurzame (structurele) projecten** te stimuleren. Niet projectmatig maar structureel: technische infrastructuur (voor langere tijd), maar ook op sociaal vlak, community en verbinders, zodat het project structureel kan blijven bestaan.
- **Story-telling**: Waarom mensen meedoen aan citizen science. Verhalen van het publiek laten horen om anderen te enthousiasmeren.
- Door **geld**: zowel de financiering voor de wetenschapper, als beloning voor de burger. Wil je gelijkwaardigheid bij het onderzoek dan zou burgerwetenschapper een 'functie' moeten zijn, niet een vrijwilligerswerk. (Zoals peer-reviewers, zijn ooit begonnen als vrijwillige functie maar krijgen nu ook via andere wegen waardering).
- **Commerciële organisatie**, zoals Planet watch (www.planetwatch.io): is een Franse startup die commercieel werkt met data van burgers. Burger krijgen daar wel een deel van de winst van.
- Wat is de **verwachting**: alleen terugkoppeling van resultaten/een advies voor eigen omgeving/ impact op het beleid. Waarde is dus wat een doelgroep verwacht, en moet je aan die verwachting kunnen doen.

Sessie ronde 3: Hoe gaan we door met CS-NL?

5. Organisatie CS-NL

Vraagstellingen:

- Hoe willen we onszelf organiseren als CS-NL-netwerk / Hoe zetten we dit netwerk voort?

Samenvatting:

Hoe willen we nu verder? Er moet een organisatie komen met drie kernpunten: awareness, acceptability, en sustainability. Een organisatie beschikbaar voor zowel individuen en instituties. De organisatie moet structuur en steun bieden aan projecten, zodat projecten gefaciliteerd kunnen worden en langdurige metingen moeten kunnen doen. Losse werkgroepen kunnen opgezet worden met een thema. Bibliotheken kunnen misschien ook een rol spelen als aanspreekpunt voor de burger.

Suggesties/ideeën:

- **Werkgroepen openlaten** dus zowel op thema of regio en kan ook ontwikkelen (van lokaal naar thematisch).
- **Wie:** individuen, instituten moeten lid zijn van Open Science en ook een rol hebben in de organisatie van Citizen Science Nederland.
- **Bibliotheek** heeft een belangrijke rol in de organisatie en Citizen Science als link naar de burger om onderzoek te starten (bottom-up).
- **Cultuurverandering** komen want Citizen Science is nieuw
- Lidmaatschap moet **gratis** zijn zodat burgers ook mee kunnen doen (als institutionele gelden betalen).
- Functie van het netwerk is de **interactie** tussen burgers en onderzoekers (belangrijk).
- De organisatie zou een **punt** kunnen zijn waar aanvragen voor projecten gedaan kunnen worden.
- Bieden van **lange-termijn structuur** voor projecten, data, onafhankelijkheid.
- Alle projecten profiteren van het geld als je een organisatie of website hebt
- Wetenschappelijke & maatschappelijke **adviesraad**.
- **Transparantie** en open science zijn belangrijk.
- Uitdaging om het belang van **individuele burgerwetenschappers** te vertegenwoordigen en behartigen.
- **Challenges/strategieën** voor de organisatie: Bewustzijn, openheid en duurzaamheid.

7. Ontwerp CS-NL Platform

Vraagstellingen:

- Hoe kan een platform eruit gaan zien?
- Hoe kunnen we in contact met elkaar blijven en samenwerken?
- Wat hebben we nodig?

Samenvatting:

De behoefte voor een nieuw platform is vooral om voor alle doelgroepen kennis en ervaringen te delen en te kunnen halen. Hierbij wordt gedacht aan een overzicht van projecten, match-making tussen alle geïnteresseerden en een plek om te kunnen netwerken. Daarnaast moet het belang om een offlinenetwerk te zijn, niet worden vergeten (een website is vooral een tool).

Suggesties/ideeën:

- Plek voor delen en vinden van **kennis**, bijvoorbeeld over:
 - Hoe regel je financiering?
 - Hoe vind je 'een blikje' van enthousiaste burgers?
 - Tips voor handige hardware en software (of linken naar websites met tips), e.g. dashboard of IT-support voor projecten?
- **Matchmaking** tussen verschillende partijen (ook overheid) door een vraag en antwoord systeem te hebben (bijvoorbeeld tussen burger en wetenschapper) - zie buurtnatuur030.nl
- Soort **wetenschapswinkel** met experts om samen na te denken over onderwerpen zoals: Hoe ga je met data om? Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid?
- Forum/chat functie / **discussieplatform** om te kunnen discussiëren met persoonlijke profielen zodat men elkaar kan vinden maar ook om interesses te kunnen laten zien.

- **Overzicht** van Citizen Science in Nederland:
 - Filmpje / **infographic** van 'wat is Citizen Science/burgerwetenschap/community science'
 - Welke **projecten** zijn er in Nederland met handige filter/zoekfuncties (klantgericht) - korte beschrijving met link naar originele website (en alleen contactpersonen opnemen)
 - Waar is de **achtergrond** (top-down, bottom-up)
 - **Kaartje** met de verschillende projecten (bijv. zoals <https://hvaindestad.nl/kaart#>)
- CS-NL platform **koppelen** aan een platform zoals Iedereenwetenschapper zodat alles gevonden kan worden.
- **Ontmoetingen** creëren via werkgroepen, lokale evenementen, per provincie.
- Alle **facetten** van onderzoek op platform zetten (financiering, onderzoek doen, communicatie, etc.).
- Website maken voor alle **doelgroepen** en deze in beeld hebben (burger, gemeentes, universiteiten, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties etc.)
- **Verschillende omgevingen** voor verschillende doelgroepen.
- **Aanmeldpagina** voor burgers, 'houd me op de hoogte' (maar niet echt de doelgroep van CS-NL)
- Filtering op **thema's** zodat alles op 1 plek vindbaar is.
- Zorgen dat alles **open-source** is.
- **Naamgeving CS-NL** - wat betekent de naam, voelt iedereen zich thuis, alternatief: wetenschap voor iedereen (maar lijkt erg op iedereenwetenschapper).
- **Long Term commitment** - moeten we investeren in een nieuw platform?
- **Voorbeelden**: Buurnatuur030.nl & gebiedonline.nl

8. Werkgroepen & evenementen

Vraagstellingen:

- Welke werkgroepen en evenementen kunnen bijdragen aan het CS-netwerk?
 - Welke vragen en thema's zijn geïdentificeerd?
 - Hoe kunnen we daaraan samenwerken? [Welke structuur]
 - Wie hebben we daarvoor nodig?
 - Welke evenementen kunnen ons daarbij ondersteunen?

Samenvatting:

Verschiede belangrijke vragen en thema's zijn geïdentificeerd en aan de hand hiervan zijn verschillende werkgroepen geopperd. Werkgroepen moeten vooral inclusief zijn en de burger moet hier betrokken bij worden.

Welke vragen en thema's zijn geïdentificeerd:

- **Wat is Citizen Science?** Gedeeld beeld/definitie nodig -> ECSA principles
- **Burgers** die dingen meten vs. burgers als wetenschappers.
- **Gelijkwaardigheid**
- **Erkennen en waarderen** van alle betrokkenen. Dat geldt dus voor burgers en wetenschappers.
- **Data.** Hoe kunnen we de data die gemeten is meer wetenschappelijk waarderen en een plek geven in de wetenschap? Bijvoorbeeld door het geven van een geaccepteerde status? Is het erg als de metingen minder nauwkeurig zijn dan de metingen van een duur apparaat van een instituut?
- **Inclusie.** De hele samenleving betrekken. Er is toch vaak een bepaalde doelgroep die mee wil doen. Sommige doelgroepen zijn lastiger te bereiken.
- **Verwachtingsmanagement.** Hoe houd je mensen betrokken? Hoe enthousiasmeer je mensen? Impact maken. Maar ook wat verwacht je van mensen? En welke beloftes doe je hen met wat met de resultaten gebeurt? Wanneer is welke actor aan de zet.
- **Duurzaamheid** en het inwoneronderzoek **inbedden** in de maatschappij.
- **Democratisering van wetenschap en kennis.**
- Citizen Science **zichtbaarder** maken (e.g. stands bij Lowlands).
- **Data beheer** (open source). Wie is er verantwoordelijk voor het beheer van de data? ‘
- **Privacy data.**
- **Kennisuitwisseling** binnen het citizen science netwerk.

Welke werkgroepen kunnen er worden opgezet:

Naam	Wat
Communicatie	Wat is Citizen Science & kennisuitwisseling binnen het netwerk.
Data & Infrastructuur	Verantwoordelijkheid voor data, open source data, privacy. Hoe kan je door burgers verzamelde data een status geven? Welke status krijgt deze data? Toegankelijkheid van infrastructuur.
Inclusie	Hoe betrek je iedereen [mensen met weinig tijd, van verschillende bevolkingsgroepen]? Draagkracht. In hoeverre kan je mensen ergens mee belasten en wat kan je van hen verwachten?
Borging	Hoe vergroot je de zichtbaarheid van CS? Continuïteit en duurzaamheid van CS. Hoe kan je inwoneronderzoek inbedden in de samenleving?
Erkenning & waardering	Hoe erken je en waardeer je onderzoekers en burgers?

Duurzaamheid van projecten	Hoe kan je langdurige projecten financieren?
Beleid & Impact	
Gezondheid	
Ethiek	

9. Spontane sessie

Samenvatting:

Deelnemers van deze sessie waren hier met verschillende motivatie: sommige zochten gewoon wat rust, andere zochten ruimte om te kunnen praten over wat Citizen Science nou precies is. Door middel van het stellen van vragen delen de deelnemers wat hun ideeën zijn over CS. Hoofdvragen waren als volgt:

- Wat is definitie van CS, is het nodig om het eens te zijn over een definitie?
- Co-creatie: hoe zorg je dat CS niet alleen het vertalen van kennis is, maar ook het samen creëren daarvan?
- Wat is de waarde van CS?

Suggesties/ideeën:

- Zijn heel veel **definities** van Citizen Science, misschien moeten we deze drang naar definitie loslaten.
- Maar door meer **eenheid** over wat CS is, kunnen we juist meer gefocust aan de slag.
- Wetenschap is gewoon **weten**, proberen te weten, meer is het niet.
- Wetenschap als **middel** in plaats van als doel.
- Bij burgerwetenschappers gaat het meer om **participatie en engagement** om iets te bereiken.
- Het moet duidelijk zijn waarom CS en burgerwetenschap **belangrijk** zijn.

- Mensen met een **academische achtergrond** of die met **pensioen** zijn doen vaak aan CS.
- **Bias** richting mensen met technische achtergrond (hopelijk kan CS-NL hier een rol inspelen).
- Gebrek aan **infrastructuur** voor burgerwetenschap.
- **Weinig samenwerking** tussen burgerwetenschappers en burgerinitiatieven.
- Onderzoek wordt gedaan in **abstracte termen** zodat alleen klein select groepje dit begrijpt.
- **Complementair systeem** waar ook ruimte naast de academici is voor anderen om onderzoek te doen.
- Er is iemand nodig, een coach, om de **kloof** te overbruggen en bespreekbaar te maken (taak van CS-NL waarschijnlijk).
- Belangrijk is ook de **bruikbaarheid** van de data, wie gaat de resultaten implementeren.
- **Toekomst:**
 - Zou wetenschap zo zijn als lezen en schrijven (vroeger konden alleen monniken dit)?
 - Wetenschap net als muziek, zowel professionele musici als mensen die zelf muziek maken
 - Wetenschap als voetballen, iedereen kan voetballen maar er is wel een Champions League.
 - Deel van de wetenschappers samenwerkt met andere mensen die onderzoek doen.

10. Dedicated English session – round 1&2&3

Summary:

Five main things came out of this meeting:

1. Instead of fight allow people to problematize the issue themselves.
2. Science as a hobby is lost (Curiosity)
3. CS needs to adopt hybrid democracy
4. Locally – good enough data should be enough
5. Big gap between science and citizens

Suuggestions/ideas:

- CS is brought forward when people see something they don't like (ex. garbage in the see)
- Things need to be tackled **together**.
- Activist
- Traditional research stops at a point – publishing vs CS research - public has expectations (added values)
- **Funding** <- usually research funding (doesn't fit the need of citizens)
- Key challenges when dealing with the general public – issue of **incentive**
- CS is **too technical** - needs to be made simple enough for the ordinary citizen
- It takes a lot to break all the biases about CS -> break the barrier to science
- **Sustaining engagement:** Internal drive to be engaged and demand/supply driven initiatives
- What kind of **payment** for Citizen Scientists? Voucher, bus ticket, micropayment?
- How to? Science Vs Society -> today's networking event
- **Knowledge** is a public good -> open data/open access/ open software.
- Younger researchers can change how science works.
- Not enough **awareness** for the general public about CS.
- How could be libraries used in CS.
- This network shul be the **entry point** to anyone that wants to engage in any way.